

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Bedaria Inidal Amerol, MAFil, PhD

Associate Professor IV
AMSC, Graduate School department Dean
Adiong Memorial State College
Lanao del Sur, BARMM, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18815677

Binhing Inani ng Liwanag

Sa kubong payak ako'y isinilang,
Sa hapag na madalas ay kulang ang laman;
Ama kong magsasaka't dagat ang tahanan,
Pawis ang puhunan sa bawat umaga't hapon.
Sa hirap ng buhay ako'y namulat noon,
Na ang dangal ay bunga ng sipag at panahon.

Ngunit isang araw ang ilaw ay pumanaw,
Haligi ng tahanan tuluyang naparam;
Kami'y iniwan sa unos ng kahirapan,
Ate'y naglako upang may kaning ulam.
Noo'y aking nakita sa gitna ng dilim,
Edukasyon pala ang tanglaw ng mithiin.

Kaya sa pagitan ng pagod at aral,
Ako'y naghanapbuhay upang di mapagal;
Tindera sa araw, guro pagsapit ng dilim,
Mga batang tinuruan naging lakas ko rin.
Sa lamparang kupas gabi'y nilalabanan,
Determinasyon ang aking sandigan.

May mga nagsabing ako'y mabibigo,
Na ang hirap ay habambuhay na tatamo;
Ngunit puso ko'y kumapit sa Maykapal,
Na ang bukas ay di hawak ng salita ninuman.
Luha'y naging ulan sa lupang tigang,
Hanggang pangarap ay unti-unting sumilang.

Lumipas ang taon himala'y nakita,
Putik sa paa'y napalitan ng toga;
Kolehiyo't masteral ay aking nakamit,
Hanggang doktorado'y tuluyang nasapit.
Edukasyon ang naging aking sandata,
Sa laban ng buhay at hamon ng tadhana.

Ngayo'y nakatayo sa harap ng paaralan,
Humuhubog ng isip at dangal ng kabataan;
Sa bawat mata'y aking natatanaw
Ang batang ako na minsang nangarap.
Ang kahirapan ay simula lamang pala,
Ang liwanag ay ani ng tiyaga at tiwala.